

Nurmatova Azimaxon Abdullajon qizi

Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
"Umumta'lim fanlar" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898678>

SONLARNI BIR SANOQ SISTEMASIDAN BOSHQASIGA O'TKAZISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamon kompyuterlarida o'n oltilik sanoq sistemasining keng qo'llanilishi, odatda, r asosli sanoq sistemasidan k asosli sanoq sistemasiga o'tish uchun oraliqda o'nlik sanoq sistemasidan foydalanish, o'nlik sanoq sistemasidagi aralash sonlarning kasr qismini ham boshqa asosli sanoq sistemasiga o'tkazish hamda kodlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompyuter, sanoq sistemasi, aralash sonlar, kasr sonlar, maxfiylik, kodlash.

Ma'lumki kompyuterda hisoblash ishlari ikkilik sanoq sistemasida bajariladi va zarur bo'lsa, natija o'nlik sanoq sistemasida olinishi mumkin.

Hozirgi zamon kompyuterlarida o'n oltilik sanoq sistemasi keng qo'llaniladi. Endi bir sanoq sistemasidan boshqasiga o'tish bilan tanishaylik, ya'ni ixtiyoriy asosli, masalan r asosli sanoq sistemasidan ixtiyoriy k asosli sanoq sistemasiga o'tishni qanday amalga oshirish kerak, degan savolga javob beramiz.

Odatda, r asosli sanoq sistemasidan k asosli sanoq sistemasiga o'tish uchun oraliqda o'nlik sanoq sistemasidan foydalaniladi. Bunga sabab biz doim o'nlik sanoq sistemasida ishlab keldik va unga ko'nikib ketganmiz. Shuning uchun dastlabki r asosli sanoq sistemasidan o'n asosli sanoq sistemasiga, so'ngra esa o'n asosli sanoq sistemasidan k asosli sanoq sistemasiga o'tiladi.

Avval berilgan r asosli sanoq sistemasidan o'n asosli sanoq sistemasiga o'tishga doir misollar keltiramiz.

1-misol. 101 sonini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing;

$$101 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 4 + 1 = 5 .$$

Demak, $101_2 = 5_{10}$.

2-misol. A9 sonini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing;

$$A9 = A \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 = 10 \cdot 16 + 9 \cdot 1 = 160 + 9 = 169 .$$

Demak, $A9_{16} = 169_{10}$.

Endi berilgan o`nlik sanoq sistemasidagi butun sonni boshqa biror asosli sanoq sistemasiga o`tkazishni ko`ramiz. Buning uchun ketma-ket bo`lish usulidan foydalaniladi.

O`nlik sanoq sistemasidagi aralash sonlarning kasr qismini ham boshqa asosli sanoq sistemasiga o`tkazish mumkin. buning uchun sonning kasr qismi sanoq sistemasining asosiga ketma-ket ko`paytiriladi.

Yangi sanoq sistemasidagi kasr ko`paytirish natijasida hosil bo`lgan butun qismdagi raqamlar ketma-ketligi bilan ifodalanadi. Ketma-ket ko`paytirish jarayoni kasr qismi nolga teng bo`lguncha davom ettiriladi. Lekin har qanday sonlarda ham osongina nollar chiqavermaydi. Hosil bo`layotgan kasr son cheksiz davriy kasrlardan iborat bo`lib qolishi ham mumkin. Bunday hollarda ko`paytirish birinchi holda bir davr hosil bo`lguncha, ikkinchi holda zarur bo`lgan aniqlikka erishguncha davom ettiriladi.

Shunday qilib, o`nlik sanoq sistemasida berilgan aralash sonlarni biror asosli sanoq sistemasiga o`tkazish uchun dastlab ketma-ket bo`lish bilan butun qismini, so`ngra ketma-ket ko`paytirish bilan kasr qismini o`tkazib, javobni har ikkalasidan foydalanib yozilar ekan.

Umuman r sonli sanoq sistemasidan k asosli sanoq sistemasiga o`tish uchun avval r asosli sanoq sistemasidan o`n asosli sanoq sistemasiga, so`ngra undan k asosli sanoq sistemasiga o`tish qoidasidan foydalanilar ekan. Bunda birinchi bosqichda asos darajalari bo`yicha yoyib chiqish, keyingisida ketma-ket bo`lish (butun sonda) yoki ketma-ket ko`paytirish (kasr sonda) usullaridan foydalaniladi.

Shuni ham aytish joizki, qadimda kodlash maxfiy yozuv uchun foydalanilgan. Rim imperatori Yuliy Sezar begonalar davlat ahamiyatiga ega ma'lumotlarni o`qiy olmasliklari uchun shartli belgilardan foydalangan. Uning shartli belgisi bo`yicha alifbo aniq sondagi harfga o`nga yoki chapga surilar edi.

Masalan, biri o`zgarmagan, ikkinchisi bir harfga chapga surilgan ikki qator o`zbekcha harflarni yozaylik:

ABVGDEYOJZIYKLMNOPRSTUFXSCHSH'EYUYAUKGXABGDEYOJZIYKLMNO
PRSTUFXSCHSH'EYUYAUKGX

U holda bunday usul bilan "PAXTA" so'zi "RBSUB" ko`rinishda maxfiylashtirilishi mumkin.

Xuddi shunga o`xshash kodlashning boshqa usulini ko`rish mumkin. Masalan, alifbo harflarni mos raqamlarga mos qo'yib kodlash mumkin: "a" harfini 1, "b" harfini 2, "v" harfini 3 va h. Shu kabi davom etib, "x" harfini 35 soni bilan kodlaylik. U holda, bunday kodlarda "Paxta" so'zini 17; 1; 23; 20; 1; kabi

raqamlar ketma –ketligida yozish mumkin, bu usul eng soddadir.

Eski telegrafda, masalan axborat Morze alifbosi bilan, ya'ni nuqta va triyolar ketma-ketligi ko`rinishida kodlashtirishlar va uzatilar edi. Masalan Morze alifbosida STOR so'zi kabi yozilishi mumkin. Kompyuter ixtiyoriy harfni "tanishi" uchun uning xotirasida harflar har xil usulda yozilgan bo`lishi mumkin. Kompyuter ixtiyoriy harfni "tanishi" uchun uning xotirasida harflar har xil usulda yozilgan bo`lishi kerak.

Nol va birlar ketma-ketligi bilan grafik axborotlarni ham kodlash mumkin. Gazetadagi rasmga diqqat bilan razm solsangiz u mayda nuqtalardan tashkil topganligini ko'rasiz. To'rtlik pligrifiya uskunalarida bu nuqtalarining zichligi turlicha bo`ladi. Maslan, "Toshkent oqshomi" gazetasidagi rasm "Xalq ta'limi" jurnalidagi rasmga qaraganda aniqroqdir. Ko`pchilik gazetalardagi rasmlarda bir santimetrlik uzunlikda 24 ta nuqta bo`ladi, ya'ni 10x10 sm li rasm taxminan 60 ming nuqtadan iborat. Agar bular faqat oq va qora nuqtalardan iborat bo`lsa, u holda ularning har birini bir "bit" bilan kodlasa bo`ladi. Agar nuqtalar har xil bo`lsa, u holda bitta nuqtaga bir "bit" yetarli bo'lmaydi. Ikki "bit" bilan nuqtaning 4 xil rangini: 00-oq, 01-och kul rang, 10-to`q kul rang, 11-qora rangni kodlash mumkin. Uch "bit" sakkiz xil rangni, 4 bit 16 xil rangni kodlash imkonini beradi va h.k.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yuldashev U. Y., oqiyev R. R., Zokirova F. M., "Informatika" – T, 2002 y.
2. Abduqodirov A. A., Hayitov A., Shodiyev R. "Axborot texnologiyalari"– T, 2002 y.
3. Akademik litseylar uchun "Informatika" fanidan o'quv dasturi – T, 2000 y.
4. Kasb – hunar kollejlari uchun "Informatika" fanidan o'quv dasturi – T, 2000 y.
5. <https://n.ziyouz.com/>